

Mastodon (по русски Мастодон) - это децентрализованная платформа [mastodon ml](https://mastodon.ml) социальных сетей, поддерживающая аудио-, видео- и фотопосты, описания доступности, опросы, предупреждения о содержании, анимированные аватары, пользовательские эмодзи. Она управляется некоммерческой организацией Mastodon gGmbH.

Для того, чтобы зарегистрироваться в Mastodon, вам необходимо перейти на сайт проекта и выполнить ряд простых действий. Вам нужно будет заполнить регистрационную форму, указать нужные данные (имя пользователя, пароль, адрес электронной почты и т. д.), а также принять условия использования сервиса. После этого ваша учетная запись будет создана и вы сможете воспользоваться всеми доступными функциями проекта.

Сервер Mastodon, который я выбрал, закрыт для новых пользователей, что мне делать?

Вы можете попробовать другие серверы Mastodon, например, серверы, зарегистрированные в этой сети. Также вы можете обратиться к администраторам сервера, который вы выбрали, чтобы получить дополнительную информацию о том, почему он закрыт для новых пользователей.

Источник: <https://youtube-activate.com/mastodon>